

**Resilience Engineering
for Safe Energy Transition**

Progetto BRIC RE-SET 2023-2025
Deliverable WP3.1: Analisi di
Machine Learning sul Knowledge
Graph (as-is e to-be)

31-05-2025

Deliverable WP3.1: Analisi di Machine Learning sul Knowledge Graph (as-is e to-be)

Roma, 31/05/2025

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma

Sommario

Indice delle figure	4
Indice delle tabelle	5
Lista degli acronimi.....	6
1 Introduzione	7
2 Richiami dell'ontologia per la conversione dei modelli STAMP in Knowledge Graphs	7
3 Richiami dell'ontologia per l'integrazione dei modelli previsionali nei Knowledge Graphs	9
4 Richiami dell'integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs.....	21
4.1 Integrazione dei modelli nel Knowledge Graph (as-is)	21
4.2 Integrazione dei modelli nel Knowledge Graph (to-be).....	22
5 Sviluppo della pipeline di Machine Learning per link prediction	24
5.1 Creare una proiezione del grafo.....	25
5.2 Creare la pipeline di Machine Learning.....	29
5.3 Popolare la pipeline di Machine Learning.....	30
6 Analisi di Machine Learning sul Knowledge Graph	36
7 Conclusioni e prossime attività	41
8 Bibliografia	41

Indice delle figure

Figura 1: Gantt di progetto.....	7
Figura 2: Schematizzazione del modello ontologico proposto per la conversione del modello STAMP in Knowledge Graph.	8
Figura 3: Overview della nuova ontologia.	15
Figura 4: Knowledge Graph del caso di studio (as-is).	21
Figura 5: Knowledge Graph del caso di studio (to-be).....	23

Indice delle tabelle

Tabella 1: Modello ontologico per strutture di controllo SCS di modelli STAMP con indicazione delle possibili relazioni tra i nodi (adattato da Simone et al. (2023)).....	9
Tabella 2: Relazioni definite nell'ontologia.....	12
Tabella 3: Proprietà delle classi.....	17
Tabella 4: Informazioni descrittive del Knowledge Graph (as-is).	22
Tabella 5: Informazioni descrittive del Knowledge Graph (to-be).....	24
Tabella 6: Risultati di link prediction, con embedding=64, trees=500, test=30, train=50, validationFolds = 3, threshold=60%.	38
Tabella 7: Risultati di link prediction, con embedding=256, trees=1000, test=30, train=50, validationFolds=3, threshold=70%.	39
Tabella 8: Risultati di link prediction, con embedding=512, trees=1000, test=30, train=60, validationFolds=5, threshold=60%.	40
Tabella 9: Prossimi WP, con indicazione dei mesi di avvio e termine e responsabilità.....	41

Lista degli acronimi

AUC-PR: Area Under the Precision-Recall Curve

CEN: European Committee for Standardization

ML: Machine Learning

OOB: Out-Of-Bag

OS: Obiettivo Specifico

SCS: Safety Control Structure

STAMP: System-Theoretic Accident Model and Process

UNI: Ente Italiano di Normazione

UO: Unità Operativa

WP: Work Package

1 Introduzione

Il presente report descrive gli obiettivi, le attività e i risultati ottenuti all'interno del WP3.1 "Analisi di Machine Learning sul Knowledge Graph (*as-is* e *to-be*)" dell'OS3 "Individuazione priorità e supporto alle decisioni" del progetto Resilience Engineering for Safe Energy Transition (RE-SET). Questo WP ha avuto avvio ad Agosto 2024 ed è terminato a Maggio 2025, secondo quanto riportato nel Gantt di progetto (Figura 1). Si precisa che il Gantt di progetto è stato aggiornato a seguito dell'estensione ricevuta, secondo cui la data di fine progetto è datata 14 Novembre 2025.

Il WP3.1 ha avuto come obiettivo la conduzione di analisi di Machine Learning (ML) sui Knowledge Graphs ottenuti mediante la conversione dei modelli STAMP della Direttiva Seveso (WP1.3), opportunamente integrati con i modelli previsionali (*as-is* e *to-be*) durante il WP2.3. Questo WP rappresenta il primo step per l'individuazione di priorità e per il supporto alle decisioni, evidenziando potenziali criticità della Direttiva Seveso attuale e possibili aree di miglioramento in ottica preventiva.

Tale analisi è stata possibile grazie alla definizione di una pipeline di algoritmi di ML volta a predire eventuali relazioni mancanti e la loro posizione (algoritmi di *Link Prediction*) tra gli agenti del sistema analizzato nel progetto e all'utilizzo di un software dedicato per la costruzione di Knowledge Graph (e.g., Neo4j). L'analisi di ML sfrutta le ontologie sviluppate nei precedenti WP di progetto e richiamate nei paragrafi 2 e 3, oltre ai risultati dell'integrazione dei modelli previsionali nei Knowledge Graphs (paragrafo 4). La metodologia seguita per l'analisi di ML e i risultati ottenuti sono sintetizzati nei paragrafi 5 e 6, rispettivamente.

Figura 1: Gantt di progetto.

2 Richiami dell'ontologia per la conversione dei modelli STAMP in Knowledge Graphs

Al fine di convertire i modelli STAMP della Direttiva Seveso (*as-is* e *to-be*) in grafi di conoscenza, è stato sviluppato un modello ontologico ad-hoc per definire propriamente le

etichette di nodi e relazioni. Una rappresentazione dell'ontologia proposta è riportata in Figura 2.

Nel modello ontologico sono state definite otto etichette di nodi (i.e., (i) *CONTROLLED PROCESS*, (ii) *CONTROLLER*, (iii) *SENSOR*, (iv) *ACTUATOR*, (v) *MODEL*, (vi) *ALGORITHM*, (vii) *FEEDBACK*, (viii) *CONTROL ACTION*) e quattro etichette di relazioni (i.e., (i) *defined_by*, (ii) *has*, (iii) *related_to*, (iv) *acts_on*). Si noti che le etichette dei nodi sono indicate con lettere maiuscole in corsivo, mentre quelle delle relazioni con lettere minuscole in corsivo. Tuttavia, non tutte queste etichette sono state utilizzate per la conversione dei modelli STAMP della Direttiva Seveso. In particolare, non sono state impiegate le etichette *MODEL*, *ALGORITHM*, *related_to*: questo perché nei modelli STAMP sviluppati non sono stati mappati modelli di processo, algoritmi di controllo e relazioni fra azioni di controllo e feedback simili relativi a uno stesso flusso informativo. Il modello ontologico risultante è sintetizzato in Tabella 1: tale modello considera la definizione delle entità e le possibilità di relazione tra queste e per ogni nodo viene inclusa una semplice proprietà (i.e., il termine che descrive l'elemento nella SCS).

Figura 2: Schematizzazione del modello ontologico proposto per la conversione del modello STAMP in Knowledge Graph.

Tabella 1: Modello ontologico per strutture di controllo SCS di modelli STAMP con indicazione delle possibili relazioni tra i nodi (adattato da Simone et al. (2023)).

Etichetta del nodo di origine	Etichetta della relazione	Etichetta del nodo di destinazione	Direzione
ACTUATOR	defined_by	CONTROL_ACTION	←
	has	CONTROLLED_PROCESS	←
	has	CONTROLLER	←
CONTROL_ACTION	acts_on	CONTROLLED_PROCESS	→
	acts_on	CONTROLLER	→
	defined_by	ACTUATOR	→
	defined_by	CONTROLLER	→
CONTROLLED_PROCESS	acts_on	CONTROL_ACTION	←
	defined_by	FEEDBACK	→
	has	ACTUATOR	→
	has	SENSOR	→
CONTROLLER	acts_on	CONTROL_ACTION	←
	defined_by	CONTROL_ACTION	←
	defined_by	FEEDBACK	→
	has	ACTUATOR	→
	has	SENSOR	→
FEEDBACK	defined_by	CONTROLLED_PROCESS	←
	defined_by	CONTROLLER	←
	defined_by	SENSOR	←
SENSOR	defined_by	FEEDBACK	→
	has	CONTROLLED_PROCESS	←
	has	CONTROLLER	←

3 Richiami dell'ontologia per l'integrazione dei modelli previsionali nei Knowledge Graphs

In aggiunta all'ontologia riassunta nel paragrafo 2 (basata sui principi del modello STAMP), il team di progetto ha sviluppato un'ontologia ad-hoc per includere proprietà di nodi e relazioni e per effettuare l'integrazione dei modelli previsionali nei Knowledge Graphs. Questa nuova ontologia è stata sviluppata seguendo la guida pubblicata da Noy & McGuinness (2001) e, in particolare, i seguenti step:

- Step 1: Definire il dominio e l'ambito, al fine di chiarire quale è il dominio che verrà coperto dall'ontologia, per che cosa verrà utilizzata, a quali domande dovrà rispondere, chi la adotterà.

- Step 2: Analizzare le ontologie esistenti, con lo scopo di comprendere se è possibile revisionare e/o estendere ontologie già sviluppate in merito a particolari domini o attività.
- Step 3: Identificare i termini importanti, le loro proprietà e le relazioni tra essi.
- Step 4: Definire le classi e la loro gerarchia, mediante un approccio top-down (i.e., dai concetti più generali ai concetti maggiormente dettagliati), un approccio bottom-up (i.e., dai concetti specifici alla loro aggregazione in concetti maggiormente generali), o una loro combinazione.
- Step 5: Definire le proprietà delle classi, al fine di caratterizzare la struttura interna dei concetti in termini di proprietà intrinseche o estrinseche, componenti fisiche o astratte.
- Step 6: Caratterizzare le proprietà delle classi, in termini di (e.g.) tipologia di valore, valori ammissibili, cardinalità.
- Step 7: Creare le istanze delle classi nella gerarchia, scegliendo una classe, creando un'istanza individuale di quella classe, compilando i valori delle proprietà.

La nuova ontologia ha gli obiettivi di:

- assegnare delle proprietà a ogni tipologia di nodo che nei modelli STAMP rappresentano informazioni mancanti;
- aggiungere nuove informazioni ai nodi definiti nell'ontologia precedente basata sui principi del modello STAMP (paragrafo 2);
- introdurre proprietà di nodi e relazioni.

Si compone delle seguenti nove classi di primo livello:

- **Organisation**: un insieme organizzato di persone con uno scopo particolare legato al creare o stabilire qualcosa. In altre parole, comprende una o più persone con uno scopo particolare;
- **Human resource**: un attore umano (i.e., persona) che svolge un'attività all'interno di un'organizzazione;
- **Document**: un elemento che contiene informazioni su un preciso dominio che sono rilevanti per lo stabilimento;
- **Activity**: un lavoro specifico assegnato o svolto come parte dei propri doveri, riguardante una parte di un processo. È l'esecuzione di un compito, sia esso un'attività fisica o cognitiva;
- **Apparatus**: un dispositivo o artefatto progettato per operare nel processo industriale;
- **Material**: un qualsiasi materiale fisico utilizzato per la realizzazione di un apparato;
- **Substance**: una forma di materia che ha una composizione uniforme e definita con proprietà chimiche e fisiche distintive;
- **Operating condition**: una variabile che descrive la condizione operativa di un processo industriale o di una sostanza;

- Deterioration mechanism: qualsiasi processo fisico, chimico o meccanico che porta al degrado, al danneggiamento o al guasto dell'apparato nel tempo.

Le diverse classi sono legate attraverso delle relazioni, riportate in Tabella 2. Sono state definite 25 relazioni, classificabili nelle seguenti 16 tipologie differenti:

- *belongs_to*;
- *causes*;
- *controls*;
- *describes*;
- *has*;
- *has_output*;
- *interacts_with*;
- *involves*;
- *is_assigned_to*;
- *is_input_of*;
- *is_made_of*;
- *is_part_of*;
- *is_subject_to*;
- *issues*;
- *performs*;
- *prescribes*.

La Figura 3 riporta graficamente l'ontologia sviluppata, evidenziando sia le classi sia le relazioni.

Tabella 2: Relazioni definite nell'ontologia.

Etichetta	Relazione	Etichetta	Descrizione
Organisation	<i>issues</i>	Document	Una relazione tra un'organizzazione e un documento. Un documento è preparato e pubblicato da un'organizzazione.
Organisation	<i>performs</i>	Activity	Una relazione tra un'organizzazione e un'attività. Un'attività, fisica o cognitiva, è svolta da un'organizzazione.
Organisation	<i>interacts_with</i>	Organisation	Una relazione tra un'organizzazione e un'organizzazione. Un'organizzazione collabora e comunica in qualche modo con un'altra organizzazione.
Human resource	<i>performs</i>	Activity	Una relazione tra una risorsa umana e un'attività. Un'attività, fisica o cognitiva, è svolta da un attore umano all'interno di un'organizzazione.
Human resource	<i>belongs_to</i>	Organisation	Una relazione tra una risorsa umana e un'organizzazione. Un attore umano è parte di un'organizzazione.
Human resource	<i>is_assigned_to</i>	Apparatus	Una relazione tra una risorsa umana e un apparato. La corretta conduzione e il monitoraggio di un apparato sono garantiti da un attore umano.
Human resource	<i>issues</i>	Document	Una relazione tra una risorsa umana e un documento. Un documento è preparato e pubblicato da un attore umano.
Human resource	<i>controls</i>	Operating condition	Una relazione tra una risorsa umana e una condizione operativa. Una condizione operativa è mantenuta e controllata da un attore umano all'interno di un'organizzazione.
Human resource	<i>interacts_with</i>	Human resource	Una relazione tra una risorsa umana e una risorsa umana. Un attore umano collabora e comunica in qualche modo con un altro attore umano.
Human resource	<i>interacts_with</i>	Organisation	Una relazione tra una risorsa umana e un'organizzazione. Un attore umano collabora e comunica in qualche modo con un'organizzazione.
Document	<i>describes</i>	Apparatus	Una relazione tra un documento e un apparato. Un documento fornisce i dettagli e le informazioni necessarie per riconoscere un apparato e le relative proprietà.

Etichetta	Relazione	Etichetta	Descrizione
Document	<i>describes</i>	Material	Una relazione tra un documento e un materiale. Un documento fornisce i dettagli e le informazioni necessarie per riconoscere un materiale e le relative proprietà.
Document	<i>describes</i>	Substance	Una relazione tra un documento e una sostanza. Un documento fornisce i dettagli e le informazioni necessarie per riconoscere una sostanza e le relative proprietà.
Document	<i>prescribes</i>	Activity	Una relazione tra un documento e Activity. Un documento costituisce una regola o una guida per lo svolgimento di un'attività.
Activity	<i>has_output</i>	Document	Una relazione tra Activity e un documento, tale che la presenza di un documento al termine dell'attività rappresenta una condizione necessaria per il completamento della stessa.
Activity	<i>involves</i>	Apparatus	Una relazione tra Activity e un apparato, secondo cui un apparecchio è in qualche modo coinvolto nell'attività.
Apparatus	<i>is_subject_to</i>	Deterioration mechanism	Una relazione tra un apparato e un meccanismo di deterioramento. Un apparato nel processo industriale può essere interessato da uno o più meccanismi di deterioramento che ne determinano il degrado, il danneggiamento o il guasto.
Apparatus	<i>is_made_of</i>	Material	Una relazione tra un apparato e un materiale. Un apparato è composto da uno o più materiali.
Apparatus	<i>involves</i>	Substance	Una relazione tra un apparato e una sostanza, in cui una sostanza è in qualche modo coinvolta nell'apparato.
Apparatus	<i>has</i>	Operating condition	Una relazione tra un apparato e una condizione operativa, in base al quale l'apparato funziona in una determinata condizione operativa.
Apparatus	<i>involves</i>	Human resource	Una relazione tra un apparato e una risorsa umana, secondo cui un attore umano partecipa in qualche modo al controllo di un apparato.
Apparatus	<i>is_part_of</i>	Apparatus	Una relazione tra un apparato e un apparato. Un apparato è un componente di un altro apparato.
Apparatus	<i>belongs_to</i>	Organisation	Una relazione tra un apparato e un'organizzazione. Un apparato è parte di un'organizzazione.
Deterioration	<i>is_input_of</i>	Activity	Una relazione tra un meccanismo di deterioramento e Activity, in modo tale che la presenza del

Etichetta	Relazione	Etichetta	Descrizione
mechanism			meccanismo di deterioramento sia una condizione necessaria per l'inizio dell'attività.
Deterioration mechanism	<i>causes</i>	Deterioration mechanism	Una relazione tra un meccanismo di deterioramento e un meccanismo di deterioramento. Un meccanismo di deterioramento causa un altro meccanismo di deterioramento se e solo se il verificarsi del primo meccanismo di deterioramento rappresenta la causa del secondo meccanismo di deterioramento.

Figura 3: Overview della nuova ontologia.

Ciascuna classe costituente l'ontologia si caratterizza per avere diverse proprietà. In totale, sono state definite 36 proprietà. Tali proprietà sono sintetizzate in Tabella 3, unitamente alla loro tipologia di valore e valori ammissibili.

Tabella 3: Proprietà delle classi.

Classe	Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili
Organisation	<i>Organisation type</i>	Tipologia di organizzazione con ruoli specifici di regolamentazione, supervisione, ispezione, monitoraggio, certificazione o accreditamento, all'interno di settori o ambiti specifici.	Stringa	Caratteri e numeri
Organisation	<i>Geo-political level</i>	Contesto o ambito geo-politico di un'organizzazione.	Stringa	Caratteri e numeri
Human resource	<i>Role</i>	Comportamento prescritto o atteso di una risorsa umana associato a una particolare posizione o status nei processi dell'azienda o dell'organizzazione.	Stringa	Caratteri e numeri
Human resource	<i>Qualification</i>	Riconoscimento dell'istruzione formale, della formazione, delle certificazioni e dell'esperienza che dimostrano l'idoneità di un individuo a svolgere un lavoro, un'attività o un compito specifico. Si riferisce anche a specifiche abilità o competenze acquisite in un determinato campo o disciplina.	Stringa	Caratteri e numeri
Document	<i>Document type</i>	Tipologia di documento di interesse per lo stabilimento.	Stringa	Caratteri e numeri
Document	<i>Date of document issuance</i>	Data, in termini di giorno, mese e anno, in cui un documento viene distribuito a tutte le parti interessate.	Stringa	Caratteri e numeri
Document	<i>Type of requirement</i>	Obbligatorietà o volontarietà sottostante l'emissione del documento.	Enumerato	Obbligatorio, Volontario
Document	<i>Update frequency (months)</i>	Misura della frequenza, in mesi, con cui il documento deve o può essere aggiornato.	Numero	0 - ∞
Document	<i>Document validity (months)</i>	Durata temporale di validità di un documento.	Numero	0 - ∞

Classe	Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili
Activity	<i>Reference process</i>	Sequenza di attività interdipendenti e collegate che, in ogni fase, consumano una o più risorse per convertire gli input in output, soddisfacendo determinati vincoli.	Stringa	Caratteri e numeri
Activity	<i>Activity frequency (days)</i>	Misura della frequenza, in giorni, con cui un'attività viene eseguita in un determinato arco di tempo, che può essere descritto in termini di intervalli di tempo o di occorrenze.	Numero	0 - ∞
Apparatus	<i>Apparatus class</i>	Possibile classificazione di un apparato.	Enumerato	Apparecchiatura, Componente
Apparatus	<i>Age in service (years)</i>	Età di servizio o tempo di funzionamento di un apparato, in anni.	Numero	0 - ∞
Apparatus	<i>Diameter (meters)</i>	Dimensione del diametro di un apparato, in metri.	Numero	0 - ∞
Apparatus	<i>Length (meters)</i>	Dimensione della lunghezza di un apparato, in metri.	Numero	0 - ∞
Apparatus	<i>Height (meters)</i>	Dimensione dell'altezza di un apparato, in metri.	Numero	0 - ∞
Apparatus	<i>Width (meters)</i>	Dimensione della larghezza di un apparato, in metri.	Numero	0 - ∞
Apparatus	<i>Thickness (millimetres)</i>	Dimensione dello spessore di un apparato, in metri. Esempio: 0,5	Numero	0 - ∞
Material	<i>Density (g cm⁻³)</i>	Massa per unità di volume del materiale, in kg m ⁻³ .	Numero	0 - ∞
Material	<i>Composition</i>	Composizione chimica del materiale.	Stringa	Caratteri e numeri
Material	<i>Elastic modulus (Giga Pascal)</i>	Abilità del materiale di resistere alla deformazione quando è sottoposto a sollecitazioni, in Giga Pascal.	Numero	0 - ∞
Material	<i>Yield strength (Mega Pascal)</i>	Sollecitazione massima allo snervamento che un materiale può sopportare senza subire cedimenti, in Mega Pascal.	Numero	0 - ∞
Material	<i>Tensile strength</i>	Sollecitazione massima alla trazione che un materiale può	Numero	0 - ∞

Classe	Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili
	<i>(Mega Pascal)</i>	soportare senza subire cedimenti, in Mega Pascal.		
Substance	<i>Density (g cm⁻³)</i>	Massa per unità di volume del materiale, in kg m ⁻³ .	Numero	0 - ∞
Substance	<i>Composition</i>	Rappresentazione della struttura molecolare della sostanza.	Stringa	Caratteri e numeri
Substance	<i>Phase</i>	Stato della sostanza.	Enumerato	Solido, Liquido, Gas
Substance	<i>Viscosity (centistokes)</i>	Resistenza al flusso della sostanza, in centistokes.	Numero	0 - ∞
Substance	<i>Heating value (Mega Joule kilogramme⁻¹)</i>	Quantità di calore rilasciata durante la combustione di una quantità specifica di una sostanza, in Mega Joule al kilogrammo.	Numero	0 - ∞
Operating condition	<i>Parameter</i>	Un parametro relativo a una specifica condizione operativa.	Numero	0 - ∞
Operating condition	<i>Unit</i>	Unità di misura relativo al parametro della condizione operativa.	Stringa	Caratteri e numeri
Deterioration mechanism	<i>Consequence</i>	Effetti negativi del meccanismo di deterioramento su un apparato.	Stringa	Caratteri e numeri
Deterioration mechanism	<i>Propagation velocity (meter second⁻¹)</i>	Valore della velocità di propagazione del deterioramento, in metri al secondo.	Numero	0 - ∞
Deterioration mechanism	<i>Visual manifestation</i>	Conseguenze visibili del meccanismo di deterioramento su un apparato. Esempio: Assottigliamento localizzato	Stringa	Caratteri e numeri
Deterioration mechanism	<i>Class term</i>	Manifestazione metallurgica del meccanismo di deterioramento su un apparato.	Stringa	Caratteri e numeri
Deterioration	<i>Detectability</i>	Facilità di indagine del meccanismo di deterioramento su un	Stringa	Caratteri e numeri

Classe	Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili
mechanism		apparato.		
Deterioration mechanism	<i>Measurement technique</i>	Approccio adottato per analizzare il meccanismo di deterioramento.	Stringa	Caratteri e numeri

Al fine di creare le istanze delle classi nella gerarchia, sono state sviluppate delle tabelle volte a organizzare le informazioni contenute nei modelli STAMP della Direttiva Seveso (*as-is* e *to-be*), i dati provenienti dalle prove di laboratorio e le informazioni relative al caso di studio.

4 Richiami dell'integrazione dei modelli previsionali nei Knowledge Graphs

Le tabelle sviluppate rappresentano l'output principale della fase di estrazione dei dati provenienti dalle diverse fonti considerate. Tali tabelle rappresentano, quindi, l'input utilizzato dagli algoritmi per l'integrazione dei modelli previsionali nei Knowledge Graphs.

I risultati ottenuti in termini di integrazione dei modelli previsionali nei Knowledge Graphs sono sintetizzati di seguito.

4.1 Integrazione dei modelli previsionali nel Knowledge Graph (*as-is*)

In Figura 4 è riportato il Knowledge Graph (*as-is*) ottenuto grazie all'integrazione dei modelli previsionali, mentre in Tabella 4 le sue informazioni descrittive. Tale Knowledge Graph (*as-is*) si compone di 290 nodi e 3448 relazioni.

Figura 4: Knowledge Graph del caso di studio (*as-is*).

Tabella 4: Informazioni descrittive del Knowledge Graph (as-is).

Tipologia	Caratteristica	Numero
Nodo	Activity	112
Nodo	Human resource	30
Nodo	Document	87
Nodo	Organisation	9
Nodo	Apparatus	13
Nodo	Deterioration mechanism	3
Nodo	Material	8
Nodo	Substance	1
Nodo	Operating condition	27
Relazione	<i>has</i>	46
Relazione	<i>is_subject_to</i>	66
Relazione	<i>involves</i>	136
Relazione	<i>belongs_to</i>	82
Relazione	<i>is_part_of</i>	24
Relazione	<i>is_made_of</i>	68
Relazione	<i>has_output</i>	102
Relazione	<i>performs</i>	264
Relazione	<i>issues</i>	212
Relazione	<i>interacts_with</i>	282
Relazione	<i>is_assigned_to</i>	46
Relazione	<i>controls</i>	8
Relazione	<i>prescribes</i>	70
Relazione	<i>describes</i>	1996
Relazione	<i>is_input_of</i>	42
Relazione	<i>causes</i>	4

4.2 Integrazione dei modelli previsionali nel Knowledge Graph (to-be)

In Figura 5 è riportato il Knowledge Graph (to-be) ottenuto grazie all'integrazione dei modelli previsionali, mentre in Tabella 5 le sue informazioni descrittive. Il Knowledge Graph (to-be) si compone di 269 nodi e 3732 relazioni.

Figura 5: Knowledge Graph del caso di studio (to-be).

Tabella 5: Informazioni descrittive del Knowledge Graph (to-be).

Tipologia	Caratteristica	Numero
Nodo	Activity	112
Nodo	Human resource	30
Nodo	Document	87
Nodo	Organisation	9
Nodo	Apparatus	4
Nodo	Deterioration mechanism	6
Nodo	Material	7
Nodo	Substance	3
Nodo	Operating condition	11
Relazione	<i>has</i>	16
Relazione	<i>is_subject_to</i>	36
Relazione	<i>involves</i>	110
Relazione	<i>belongs_to</i>	64
Relazione	<i>is_part_of</i>	2
Relazione	<i>is_made_of</i>	18
Relazione	<i>has_output</i>	102
Relazione	<i>performs</i>	264
Relazione	<i>issues</i>	212
Relazione	<i>interacts_with</i>	282
Relazione	<i>is_assigned_to</i>	18
Relazione	<i>controls</i>	6
Relazione	<i>prescribes</i>	70
Relazione	<i>describes</i>	2436
Relazione	<i>is_input_of</i>	84
Relazione	<i>causes</i>	12

5 Sviluppo della pipeline di Machine Learning per link prediction

L'analisi di ML sul Knowledge Graph ha l'obiettivo di predire eventuali relazioni mancanti e la loro posizione tra gli agenti del sistema analizzato nel progetto. A tal fine, si utilizzano algoritmi di link prediction (organizzati in una pipeline) volti a rispondere alla seguente domanda di ricerca: "Sono necessarie ulteriori relazioni (della tipologia *controls* o *controlled_by*, i.e., interazioni derivanti dal modello STAMP) se il modello cambia dalla configurazione *as-is* a quella *to-be*?". Tali previsioni utilizzano sia la topologia del grafo (i.e.,

relazioni esistenti tra gli agenti) sia le informazioni semantiche da associare al grafo stesso (i.e., proprietà di nodi e relazioni).

Il processo per sviluppare una pipeline di ML ed effettuare un'analisi di link prediction si compone dei seguenti step, descritti nei prossimi paragrafi:

1. creare una proiezione del grafo;
2. creare la pipeline di ML;
3. popolare la pipeline di ML.

5.1 Creare una proiezione del grafo

Poiché gli algoritmi di ML vengono eseguiti su proiezioni, è necessario creare tale proiezione. Una proiezione del grafo è un sotto-insieme degli elementi del grafo, ovvero un sotto-insieme di relazioni e nodi. Pertanto, le proiezioni rappresentano l'input per l'analisi di ML sul Knowledge Graph.

Per creare la proiezione, è necessario specificare quali nodi (etichette) del database devono essere inclusi nella proiezione, quali tipi di relazioni e quali proprietà dei nodi. La relazione che si intende prevedere deve essere non direzionata nella proiezione: a tal fine, è necessario specificare la direzionalità per ogni relazione da proiettare. La query per creare una proiezione del grafo (denominata "myProjection") è riportata nel Box 1:

Box 1: Query per la creazione di una proiezione del grafo.

```
//to project the entire graph. projection is needed for gds
CALL gds.graph.project(
  'myProjection',
  [
    'CONTROL_ACTION', 'ACTIVITY', 'DOCUMENT', 'ACTUATOR', 'APPARATUS',
    'MATERIAL', 'DETERIORATION_MECHANISM', 'SUBSTANCE', 'ORGANISATION',
    'CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE', 'SENSOR'
  ],
  {
    describes: {type: 'describes'},
    has_output: {type: 'has_output'},
    interacts_with: {type: 'interacts_with'},
    issues: {type: 'issues'},
    performs: {type: 'performs'},
    involves: {type: 'involves'},
    prescribes: {type: 'prescribes'},
    belongs_to: {type: 'belongs_to'},
    is_input_of: {type: 'is_input_of'},
    causes: {type: 'causes'},
    is_made_of: {type: 'is_made_of'},
    is_subjected_to: {type: 'is_subjected_to'},
    has: {type: 'has'},
  }
)
```



```
is_part_of: {type: 'is_part_of'},
acts_on: {type: 'acts_on'},
defined_by: {type: 'defined_by'},
scs_related: {type: 'scs_related', orientation: 'UNDIRECTED'},
is_assigned_to: {type: 'is_assigned_to'},
controls: {type: 'controls'}
},
{
nodeProperties:
[
"Reference process=NaN",
"Activity frequency=NaN",
"Apparatus class=NaN",
"Consequence=NaN",
"Visual manifestation=NaN",
"Class term=NaN",
"Detectability=NaN",
"Measurement technique=NaN",
"Role=NaN",
"Qualification=NaN",
"Document type=NaN",
>Date of document issuance=NaN",
"Organisation type=NaN",
"Geo-political level=NaN",
"Age in service [years]=NaN",
"Material composition=NaN",
"Measure unit=NaN",
"Activity frequency=Ogni ora",
"Activity frequency=Settimanale",
"Reference process=Procedura gestionale",
"Reference process=Processo operativo",
"Reference process=Processo operativo di sicurezza",
"Activity frequency=A richiesta",
"Activity frequency=Non specificata",
"Reference process=Processo manutentivo",
"Reference process=Processo gestionale",
"Activity frequency=Annuale",
"Activity frequency=Ogni 10 anni",
"Reference process=Processo ispettivo",
"Document type=Procedura manutentiva",
>Date of document issuance=07 - 04 - 2012",
"Document type=Procedura di sicurezza",
"Document type=Procedura operativa",
"Document type=Normativa",
>Date of document issuance=26 - 06 - 2015",
```


"Date of document issuance=Non specificata",
"Date of document issuance=30 - 06 - 2023",
"Document type=Regolamentazione",
"Document type=Procedura gestionale",
"Document type=Procedura ispettiva",
"Date of document issuance=31 - 07 - 2023",
"Date of document issuance=04 - 02 - 2019",
"Thickness (max) [mm]",
"Length (max) [m]",
"Age in service [years]=0",
"Thickness (min) [mm]",
"Height (max) [m]",
"Age in service [years]=20 - 30",
"Length (min) [m]",
"Diameter (max) [m]",
"Apparatus class=Component",
"Diameter (min) [m]",
"Height (min) [m]",
"Apparatus class=Equipment",
"Age in service [years]=40 - 50",
"Age in service [years]=5 - 10",
"Parameter (max)",
"Measure unit=bar",
"Parameter (min)",
"Measure unit=ton/h",
"Measure unit=Non specificata",
"Measure unit=Celsius",
"Measure unit=m3",
"Density [g/cm3]",
"Yield Strength (min) [MPa]",
"Yield Strength (max) [MPa]",
"Tensile Strength (min) [MPa]",
"Tensile Strength (max) [MPa]",
"Material composition=Carbon (C): 0.05-0.15% Manganese (Mn): 0.30-0.60% Phosphorus (P): 0.025% max Sulfur (S): 0.025% max Chromium (Cr): 1.0-1.50% Molybdenum (Mo): 0.44-0.65% Vanadium (V): 0.45-0.65%",
"Elastic modulus [GPa]",
"Material composition=Carbon (C): 0.08% max Manganese (Mn): 2.00% max Phosphorus (P): 0.045% max Sulfur (S): 0.030% max Chromium (Cr): 18.0-20.0% Nickel (Ni): 8.0-11.0% Molybdenum (Mo): 0.75% max",
"Material composition=Carbon (C): max 0.28% Manganese (Mn): 0.85-1.20% Phosphorus (P): max 0.035% Sulfur (S): max 0.035% Silicon (Si): 0.15-0.40%",
"Material composition=Concrete: Cement, water, fine aggregates (sand), coarse aggregates (gravel or crushed stone), and sometimes admixtures Reinforcement: Steel bars (rebar), steel meshes, or fibers",

"Material composition=Manganese (Mn): 1.7% Chromium (Cr): 0.50% Nickel (Ni): 0.50% Molybdenum (Mo): 0.50% Copper (Cu): 0.50% Silicon (Si): 0.45% Carbon (C): 0.18% Phosphorus (P): 0.025% Sulfur (S): 0.015%",
"Material composition=Carbon (C): max 0.20% Manganese (Mn): 0.50-0.80% Phosphorus (P): max 0.035% Sulfur (S): max 0.035% Chromium (Cr): 1.0-1.5% Molybdenum (Mo): 0.44-0.65% Nickel (Ni): 0.50-1.0%",
"Material composition=Carbon (C): 0.08% max Manganese (Mn): 2.00% max Phosphorus (P): 0.045% max Sulfur (S): 0.030% max Silicon (Si): 0.60% max",
"Measurement technique=Visual inspection Ultrasonic testing",
"Measurement technique=Electrochemical Testing Visual Inspection",
"Visual manifestation=Localized",
"Propagation velocity [m/s]",
"Detectability=Easy",
"Consequence=Minor to medium hole",
"Class term=Short metallurgical",
"Class term=Long metallurgical",
"Detectability=By instruments",
"Visual manifestation=Uniform",
"Consequence=Medium to structural hole",
"Heating value (max) [MJ/kg]",
"Viscosity (min) [cSt]",
"Density (max) [g/cm3]",
"Density (min) [g/cm3]",
"Viscosity (max) [cSt]",
"Heating value (min) [MJ/kg]",
"Geo-political level=Internazionale",
"Organisation type=Organismo tecnico",
"Organisation type=Autorita",
"Organisation type=Organismo",
"Organisation type=Stabilimento aziendale",
"Geo-political level=Europea",
"Geo-political level=Nazionale",
"Geo-political level=Regionale",
"Qualification=UNI EN 15628:2014 Livello I; UNI EN 9712:2022; Certificati di sicurezza",
"Qualification=UNI EN 15628:2014 Livello III; UNI EN 9712:2022; Certificati di sicurezza e di gestione",
"Role=Squadra operativa",
"Role=Dirigente",
"Role=Squadra manutenzione",
"Role=Manager",
"Qualification=UNI EN 15628:2014 Livello II; UNI EN 9712:2022; Certificati di sicurezza",
"Role=Dipendente",
"Qualification=UNI EN 15628:2014 Livello III; UNI EN 9712:2022; Certificati di"


```
        sicurezza"  
    ]  
}  
)  
YIELD graphName, nodeCount, relationshipCount;
```

È possibile verificare se una proiezione con un nome specifico esiste già nel database (Box 2) ed, eventualmente, eliminarla (Box 3).

Box 2: Query per la verifica di proiezioni esistenti.

```
//check projection existence  
CALL gds.graph.exists('myProjection')
```

Box 3: Query per l'eliminazione di proiezioni esistenti.

```
//drop projection  
CALL gds.graph.drop('myProjection')
```

5.2 Creare la pipeline di Machine Learning

La creazione della proiezione garantisce la disponibilità di un grafo su cui è possibile eseguire gli algoritmi di ML. È quindi necessario creare una pipeline di ML da eseguire sulla proiezione. L'obiettivo della pipeline è quello di eseguire link prediction, ovvero di predire relazioni all'interno del grafo stesso. Per creare una pipeline di link prediction (denominata "myPipeline"), è necessario eseguire il seguente script (Box 4).

Box 4: Query per la creazione di una pipeline.

```
//create pipeline  
CALL gds.beta.pipeline.linkPrediction.create('myPipeline')
```

È possibile verificare se una pipeline con un nome specifico esiste già nel database (Box 5) ed, eventualmente, eliminarla (Box 6).

Box 5: Query per la verifica di pipeline esistenti.

```
//check pipeline existence  
CALL gds.beta.pipeline.exists('myPipeline')
```

Box 6: Query per l'eliminazione di pipeline esistenti.

```
//drop pipeline  
CALL gds.beta.pipeline.drop('myPipeline')
```


5.3 Popolare la pipeline di Machine Learning

Lo step precedente ha creato una pipeline vuota: è necessario popolare tale pipeline al fine di migliorare le capacità di previsione delle relazioni. Al fine di popolare la pipeline di ML, è necessario effettuare la procedura di seguito descritta.

1. Aggiungere una proprietà di embedding ai nodi del grafo: in funzione della sua posizione del grafo, ogni nodo viene vettorizzato, garantendo che l'algoritmo di link prediction possa considerare la topologia del grafo. Si precisa che questa proprietà viene calcolata ogni volta che la pipeline viene eseguita.
2. Aggiungere altre proprietà ai nodi: oltre alla proprietà di embedding, ogni nodo viene descritto da altre proprietà che derivano dall'ontologia sviluppata (paragrafo 0). In tal modo, ogni nodo è caratterizzato da un insieme di proprietà: proprietà di embedding (proprietà topologica) e proprietà dell'ontologia (proprietà semantiche). Lo script relativo a questi due step di aggiunta delle proprietà ai nodi è riportato nel Box 7, dove è stata impostata una dimensione di embedding di 256 (i.e., lunghezza dei vettori prodotti). Si noti che la proprietà *scs_related* non è stata inclusa perché è da prevedere.
3. Calcolare e assegnare una feature: una feature rappresenta un valore (i.e., un peso) da assegnare a una relazione tra due nodi all'interno del grafo. Tale feature è simile a una distanza tra vettori e dipende dalla combinazione delle proprietà a livello dei nodi. Tale combinazione è effettuata su vettori di proprietà della stessa lunghezza: questo è garantito per la parte di embedding, non è sempre vero per le altre proprietà esistenti, che potrebbero non essere condivise tra tutti i nodi. A tal fine, è necessario trovare una soluzione per garantire che tutti i nodi condividano le stesse proprietà. È stata aggiunta quindi una categoria NaN per le proprietà categoriche, mentre quelle numeriche sono state impostate a -100, per garantire un'elevata distanza. Nel Box 8 si riporta la query per aggiungere una feature, dove le proprietà sono combinate attraverso la distanza di Hadamard. Si precisa che potrebbero essere impiegate altre modalità di calcolo della feature, tra cui: L2 e coseno. La feature è calcolata sia su campioni positivi (i.e., esistenti) sia su campioni negativi (i.e., non esistenti) delle relazioni target (i.e., da prevedere).
4. Aggiungere degli algoritmi di ML per condurre la link prediction. Il software utilizzato per la costruzione di Knowledge Graph (i.e., Neo4j) supporta tre diversi algoritmi di ML, quali: Logistic Regression, Random Forest, e Multi-Layer Perceptron. Tutti questi algoritmi sono stati aggiunti alla pipeline di ML al fine di poter effettuare un confronto delle loro performance e selezionare quello più adatto per garantire l'efficacia della previsione vera e propria. Ciascuno di questi algoritmi necessita di input (iperparametri) che devono essere opportunamente definiti. Il Box 9 sintetizza gli script necessari per aggiungere modelli alla pipeline.

5. Suddividere il dataset: è necessario dividere la proiezione in tre insieme distinti, quali: testing, training, e validation (Box 10). La variabile “testFraction” rappresenta la frazione del grafo da riservare al test (e.g., 20% nel Box 10), la variabile “trainFraction” rappresenta la frazione del complemento dell’insieme testFraction da utilizzare per il training (e.g., $0,7*(1 - 0,2) = 0,56$ del grafo totale), la variabile “validationFolds” è il numero di divisioni dell’insieme di training da utilizzare per la selezione del modello. È anche possibile impostare il negativeSamplingRatio, i.e., il rapporto tra i campioni di collegamento negativi e quelli positivi, impostato di default a 1.
6. Effettuare il training dei modelli di ML e selezionare il modello migliore (Box 11). Per effettuare il training è necessario precisare il nodo sorgente (“sourceNodeLabel”) della relazione da prevedere, il nodo di destinazione (“targetNodeLabel”), il nome della relazione (“targetRelationshipType”). Al fine di selezionare il modello migliore (i.e., maggiormente performante), si sono definite e valutate due metriche: Area Under the Precision-Recall Curve (AUC-PR) e Out-Of-Bag (OOB) error. Si precisa che l’OOB error è stato impiegato solo per l’algoritmo di Random Forest in fase di validation. Pertanto, la fase di training consente di creare un modello (definito “myModel”) in Neo4j (possono essere memorizzati al massimo 3 modelli contemporaneamente) con il modello più performante tra quelli inclusi in precedenza: tale modello è addestrato e pronto per effettuare la previsione. Il randomSeed fissato serve a garantire la riproducibilità dei risultati in diverse esecuzioni.
7. Eseguire il modello e la pipeline di ML. In questo step, il modello produce i risultati della link prediction, ovvero la probabilità che esista una relazione non direzionata di una tipologia scelta fra due nodi specifici della proiezione del grafo. A tal fine, è necessario precisare il numero di risposte da ottenere e una soglia di probabilità (i.e., “threshold”). Lo script che si riferisce a questo step è riportato nel Box 12, da cui si ottengono le prime 500 relazioni con una probabilità di esistenza maggiore dell’80%.

Box 7: Query per l’aggiunta di proprietà ai nodi.

```
//add node properties  
CALL gds.beta.pipeline.linkPrediction.addNodeProperty('myPipeline', 'fastRP',  
{  
  mutateProperty: 'embedding',  
  embeddingDimension: 256,  
  randomSeed: 42,  
  contextNodeLabels:  
  [  
    'CONTROL_ACTION', 'ACTIVITY', 'DOCUMENT', 'ACTUATOR', 'APPARATUS',  
    'MATERIAL', 'DETERIORATION_MECHANISM', 'SUBSTANCE', 'ORGANISATION',  
    'HUMAN_RESOURCE', 'SENSOR'  ]  
})
```



```
    ],  
    contextRelationshipTypes:  
    [  
    'describes', 'has_output', 'interacts_with', 'issues', 'performs', 'involves', 'prescribes',  
    'belongs_to', 'is_input_of', 'causes', 'is_made_of', 'is_subjected_to', 'has',  
    'is_part_of', 'acts_on', 'defined_by', 'is_assigned_to', 'controls'  
    ]  
  }  
)  
)
```

Box 8: Query per l'aggiunta di una feature.

//add relationship property

```
CALL gds.beta.pipeline.linkPrediction.addFeature('myPipeline', 'hadamard', {  
  nodeProperties:  
  [  
    "embedding",  
    "Reference process=NaN",  
    "Activity frequency=NaN",  
    "Apparatus class=NaN",  
    "Consequence=NaN",  
    "Visual manifestation=NaN",  
    "Class term=NaN",  
    "Detectability=NaN",  
    "Measurement technique=NaN",  
    "Role=NaN",  
    "Qualification=NaN",  
    "Document type=NaN",  
    "Date of document issuance=NaN",  
    "Organisation type=NaN",  
    "Geo-political level=NaN",  
    "Age in service [years]=NaN",  
    "Material composition=NaN",  
    "Measure unit=NaN",  
    "Activity frequency=Ogni ora",  
    "Activity frequency=Settimanale",  
    "Reference process=Procedura gestionale",  
    "Reference process=Processo operativo",  
    "Reference process=Processo operativo di sicurezza",  
    "Activity frequency=A richiesta",  
    "Activity frequency=Non specificata",  
    "Reference process=Processo manutentivo",  
    "Reference process=Processo gestionale",  
    "Activity frequency=Annuale",  
    "Activity frequency=Ogni 10 anni",  
    "Reference process=Processo ispettivo",  
  ]  
})
```

"Document type=Procedura manutentiva",
"Date of document issuance=07 - 04 - 2012",
"Document type=Procedura di sicurezza",
"Document type=Procedura operativa",
"Document type=Normativa",
"Date of document issuance=26 - 06 - 2015",
"Date of document issuance=Non specificata",
"Date of document issuance=30 - 06 - 2023",
"Document type=Regolamentazione",
"Document type=Procedura gestionale",
"Document type=Procedura ispettiva",
"Date of document issuance=31 - 07 - 2023",
"Date of document issuance=04 - 02 - 2019",
"Thickness (max) [mm]",
"Length (max) [m]",
"Age in service [years]=0",
"Thickness (min) [mm]",
"Height (max) [m]",
"Age in service [years]=20 - 30",
"Length (min) [m]",
"Diameter (max) [m]",
"Apparatus class=Component",
"Diameter (min) [m]",
"Height (min) [m]",
"Apparatus class=Equipment",
"Age in service [years]=40 - 50",
"Age in service [years]=5 - 10",
"Parameter (max)",
"Measure unit=bar",
"Parameter (min)",
"Measure unit=ton/h",
"Measure unit=Non specificata",
"Measure unit=Celsius",
"Measure unit=m3",
"Density [g/cm3]",
"Yield Strength (min) [MPa]",
"Yield Strength (max) [MPa]",
"Tensile Strength (min) [MPa]",
"Tensile Strength (max) [MPa]",
"Material composition=Carbon (C): 0.05-0.15% Manganese (Mn): 0.30-0.60% Phosphorus (P): 0.025% max Sulfur (S): 0.025% max Chromium (Cr): 1.0-1.50% Molybdenum (Mo): 0.44-0.65% Vanadium (V): 0.45-0.65%",
"Elastic modulus [GPa]",
"Material composition=Carbon (C): 0.08% max Manganese (Mn): 2.00% max Phosphorus (P): 0.045% max Sulfur (S): 0.030% max Chromium (Cr): 18.0-

20.0% Nickel (Ni): 8.0-11.0% Molybdenum (Mo): 0.75% max",
"Material composition=Carbon (C): max 0.28% Manganese (Mn): 0.85-1.20%
Phosphorus (P): max 0.035% Sulfur (S): max 0.035% Silicon (Si): 0.15-0.40%",
"Material composition=Concrete: Cement, water, fine aggregates (sand),
coarse aggregates (gravel or crushed stone), and sometimes admixtures
Reinforcement: Steel bars (rebar), steel meshes, or fibers",
"Material composition=Manganese (Mn): 1.7% Chromium (Cr): 0.50% Nickel
(Ni): 0.50% Molybdenum (Mo): 0.50% Copper (Cu): 0.50% Silicon (Si): 0.45%
Carbon (C): 0.18% Phosphorus (P): 0.025% Sulfur (S): 0.015%",
"Material composition=Carbon (C): max 0.20% Manganese (Mn): 0.50-0.80%
Phosphorus (P): max 0.035% Sulfur (S): max 0.035% Chromium (Cr): 1.0-1.5%
Molybdenum (Mo): 0.44-0.65% Nickel (Ni): 0.50-1.0%",
"Material composition=Carbon (C): 0.08% max Manganese (Mn): 2.00% max
Phosphorus (P): 0.045% max Sulfur (S): 0.030% max Silicon (Si): 0.60% max",
"Measurement technique=Visual inspection Ultrasonic testing",
"Measurement technique=Electrochemical Testing Visual Inspection",
"Visual manifestation=Localized",
"Propagation velocity [m/s]",
"Detectability=Easy",
"Consequence=Minor to medium hole",
"Class term=Short metallurgical",
"Class term=Long metallurgical",
"Detectability=By instruments",
"Visual manifestation=Uniform",
"Consequence=Medium to structural hole",
"Heating value (max) [MJ/kg]",
"Viscosity (min) [cSt]",
"Density (max) [g/cm³]",
"Density (min) [g/cm³]",
"Viscosity (max) [cSt]",
"Heating value (min) [MJ/kg]",
"Geo-political level=Internazionale",
"Organisation type=Organismo tecnico",
"Organisation type=Autorita",
"Organisation type=Organismo",
"Organisation type=Stabilimento aziendale",
"Geo-political level=Europea",
"Geo-political level=Nazionale",
"Geo-political level=Regionale",
"Qualification=UNI EN 15628:2014 Livello I; UNI EN 9712:2022; Certificati di
sicurezza",
"Qualification=UNI EN 15628:2014 Livello III; UNI EN 9712:2022; Certificati di
sicurezza e di gestione",
"Role=Squadra operativa",
"Role=Dirigente",


```
"Role=Squadra manutenzione",  
"Role=Manager",  
"Qualification=UNI EN 15628:2014 Livello II; UNI EN 9712:2022; Certificati di  
sicurezza",  
"Role=Dipendente",  
"Qualification=UNI EN 15628:2014 Livello III; UNI EN 9712:2022; Certificati di  
sicurezza"  
]  
}  
)
```

Box 9: Query per l'aggiunta di modelli alla pipeline.

```
//add model candidate (logistic regression)  
CALL gds.beta.pipeline.linkPrediction.addLogisticRegression('myPipeline')  
YIELD parameterSpace  
  
//add model candidate (decision trees)  
CALL gds.beta.pipeline.linkPrediction.addRandomForest('myPipeline',  
{numberOfDecisionTrees: 1024})  
YIELD parameterSpace  
  
//Add model candidate (multi-layer perceptron)  
CALL gds.alpha.pipeline.linkPrediction.addMLP('myPipeline',  
{hiddenLayerSizes: [4, 2], penalty: 1, patience: 2})  
YIELD parameterSpace
```

Box 10: Query per la suddivisione della proiezione.

```
//split graph for testing and training  
CALL gds.beta.pipeline.linkPrediction.configureSplit('myPipeline', {  
  testFraction: 0.2,  
  trainFraction: 0.6,  
  validationFolds: 3  
})
```

Box 11: Query per il training dei modelli.

```
//training the pipeline to get a model for link prediction  
CALL gds.beta.pipeline.linkPrediction.train('myProjection',  
{  
  pipeline: 'myPipeline',  
  modelName: 'myModel',  
  metrics: ['AUCPR', 'OUT_OF_BAG_ERROR'],
```



```
sourceNodeLabel: 'CONTROLLER',
targetNodeLabel: 'CONTROLLED_PROCESS',
targetRelationshipType: 'scs_related',
randomSeed: 42
})
YIELD
  modelInfo, modelSelectionStats
RETURN
  modelInfo.bestParameters AS winningModel,
  modelInfo.metrics.AUCPR.train.avg AS avgTrainScore,
  modelInfo.metrics.AUCPR.outerTrain AS outerTrainScore,
  modelInfo.metrics.AUCPR.test AS testScore,
  [cand          IN          modelSelectionStats.modelCandidates          |
   cand.metrics.AUCPR.validation.avg] AS validationScores
```

Box 12: Query per l'esecuzione del modello e della pipeline.

```
//run the pipeline
CALL gds.beta.pipeline.linkPrediction.predict.stream('myProjection',
{
  modelName: 'myModel',
  topN: 500,
  threshold: 0.8
})
YIELD
  node1, node2, probability
RETURN
  gds.util.asNode(node1).Element AS agent1,
  labels(gds.util.asNode(node1)) AS label_agent1 ,
  gds.util.asNode(node2).Element AS agent2,
  labels(gds.util.asNode(node2)) AS label_agent2,
  probability
ORDER BY probability DESC, agent1
```

6 Analisi di Machine Learning sul Knowledge Graph

Lo sviluppo di una pipeline di algoritmi di ML sul Knowledge Graph (descritto nel paragrafo 5) ha permesso di ottenere dei risultati interessanti in termini di link prediction per il modello *as-is*, sintetizzati nel seguito a titolo esemplificativo.

La Tabella 6 riporta i risultati ottenuti considerando i seguenti input: dimensione di embedding pari a 64, numero di alberi pari a 500, un dataset di testing pari al 30% del grafo totale, un dataset di training pari al 50% del grafo totale, un numero di validation folds pari a 3, una soglia minima di probabilità pari a 60%. L'impostazione di tali input ha permesso di ottenere 121 relazioni aventi una probabilità di esistenza maggiore del 60%. Per esempio, vi

è una probabilità del 88,8% che esista una relazione tra l'apparato serbatoio e la risorsa umana squadra di emergenza (non è nota la direzione e quindi non è noto se tale relazione rappresenta una control action o un feedback).

In Tabella 7 sono riportati i risultati ottenuti impostando i seguenti parametri: dimensione di embedding pari a 256, numero di alberi pari a 1000, un dataset di testing pari al 30% del grafo totale, un dataset di training pari al 50% del grafo totale, un numero di validation folds pari a 3, una soglia minima di probabilità pari a 70%. Le relazioni predette mediante questi parametri sono pari a 81. È possibile notare come la combinazione di tali parametri consenta di ottenere una probabilità di esistenza superiore al 90% per le prime quattro relazioni predette.

Infine, in Tabella 8 vengono riportati i risultati considerando i seguenti input: dimensione di embedding pari a 512, numero di alberi pari a 1000, un dataset di testing pari al 30% del grafo totale, un dataset di training pari al 60% del grafo totale, un numero di validation folds pari a 5, una soglia minima di probabilità pari a 60%. Le relazioni predette in questo caso sono 128, dove solo la prima si caratterizza per una probabilità di esistenza maggiore del 90%.

Tabella 6: Risultati di link prediction, con embedding=64, trees=500, test=30, train=50, validationFolds = 3, threshold=60%.

Agent1	Label_agent1	Agent2	Label_agent2	Probabilità
Serbatoio	['CONTROLLED_PROCESS', 'APPARATUS']	Squadra di emergenza	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.888
Tubazione Oleodotto Serbatoio	['CONTROLLED_PROCESS', 'ACTUATOR', 'APPARATUS']	Squadra di emergenza	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.880
Camera di combustione	['CONTROLLED_PROCESS', 'APPARATUS']	Squadra di emergenza	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.874
Squadra di esercizio (operatore - addetto dell'esecuzione)	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	Tubazione Serbatoio Camera di combustione	['CONTROLLED_PROCESS', 'ACTUATOR', 'APPARATUS']	0.864
...
Valvola intercettazione	['CONTROLLED_PROCESS', 'APPARATUS']	Squadra di manutenzione meccanico-civile (operatore - addetto dell'esecuzione)	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.606
Camera di combustione	['CONTROLLED_PROCESS', 'APPARATUS']	Responsabile area manutenzione elettrostrumentale	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.602
Medici competenti	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	Responsabile area manutenzione elettrostrumentale	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.602

Tabella 7: Risultati di link prediction, con embedding=256, trees=1000, test=30, train=50, validationFolds=3, threshold=70%.

Agent1	Label_agent1	Agent2	Label_agent2	Probabilità
Camera di combustione	['CONTROLLED_PROCESS', 'APPARATUS']	Squadra di emergenza	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.924
Serbatoio	['CONTROLLED_PROCESS', 'APPARATUS']	Squadra di emergenza	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.919
Squadra di manutenzione meccanico-civile (operatore - addetto dell'esecuzione)	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	Camera di combustione	['CONTROLLED_PROCESS', 'APPARATUS']	0.905
Squadra manutenzione area elettrostrumentale (operatore - addetto dell'esecuzione)	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	Squadra di manutenzione meccanico-civile (operatore - addetto dell'esecuzione)	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.901
...
Organismi tecnici di standardizzazione	['CONTROLLER', 'ORGANISATION']	Autorità legislative e regolamentari	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'ORGANISATION']	0.721
Squadra di emergenza	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza (RAMS)	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.721
Commissione istruttoria RdS	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'ORGANISATION']	Autorità legislative e regolamentari	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'ORGANISATION']	0.713

Tabella 8: Risultati di link prediction, con embedding=512, trees=1000, test=30, train=60, validationFolds=5, threshold=60%.

Agent1	Label_agent1	Agent2	Label_agent2	Probabilità
Squadra manutenzione area elettrostrumentale (operatore - addetto dell'esecuzione)	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	Squadra di manutenzione meccanico-civile (operatore - addetto dell'esecuzione)	di area ['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.925
Tubazione Oleodotto Serbatoio	['CONTROLLED_PROCESS', 'ACTUATOR', 'APPARATUS']	Squadra di emergenza	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.875
Squadra di esercizio (operatore - addetto dell'esecuzione)	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	Tubazione Serbatoio Camera di combustione	['CONTROLLED_PROCESS', 'ACTUATOR', 'APPARATUS']	0.867
Addetto Supporto Gestionale	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	Squadra di emergenza	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.865
...
Squadra manutenzione area elettrostrumentale (operatore - addetto dell'esecuzione)	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	Tubazione	['CONTROLLED_PROCESS', 'APPARATUS']	0.611
Responsabile Emergenze	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	Responsabile meccanico-civile	area ['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.606
Responsabile Emergenze	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	Responsabile manutenzione elettrostrumentale	area ['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.602

7 Conclusioni e prossime attività

Questo documento ha sintetizzato la metodologia e i risultati ottenuti nel WP3.1 di progetto in merito all'analisi di ML sul Knowledge Graph. Lo sviluppo di un'ontologia basata sui principi del modello STAMP, la definizione di un'ontologia ad hoc specifica del dominio di interesse e la creazione di una pipeline di ML hanno permesso di applicare algoritmi di link prediction sui grafi di conoscenza sviluppati nel corso del progetto. Tali algoritmi hanno l'obiettivo di predire le relazioni e la loro posizione tra gli agenti del sistema.

Questi risultati rappresentano il primo passo per guidare le decisioni evidenziando potenziali criticità della Direttiva attuale e aree di miglioramento in ottica preventiva (OS3 "Individuazione priorità e supporto alle decisioni").

Tuttavia, è necessario evidenziare alcune criticità di tali risultati, tra cui:

- le uniche proprietà che possono essere gestite in un vettore sono proprietà numeriche al fine di permettere il calcolo delle distanze: a tal fine, tutte le proprietà sono gestite mediante one-hot encoding;
- la feature richiede che i vettori siano caratterizzati dalla medesima lunghezza, nonostante i nodi abbiano diverse proprietà: si è reso necessario definire categorie ad hoc aggiuntive il cui valore è stato fissato pari a NaN (proprietà categoriche) oppure a -100 (proprietà numeriche);
- i risultati ottenuti rappresentano delle previsioni: è necessario comprendere come validarli ai fini prescrittivi della Direttiva Seveso.

Tali criticità rappresentano quindi degli stimoli rilevanti per i prossimi WP:

- WP3.2 "Validazione del Knowledge Graph su direttiva Seveso (*as-is*)";
- WP3.3 "Definizione delle alternative di design alla direttiva Seveso (*to-be*)".

Come evidenziato in Figura 1, si prevede di concludere il WP3.2 per Giugno 2025 e il WP3.3 per Agosto 2025. In particolare, è previsto che le UO coinvolte realizzino tali WP secondo le tempistiche evidenziate in Tabella 9.

Tabella 9: Prossimi WP, con indicazione dei mesi di avvio e termine e responsabilità.

WP	Avvio	Termine	UO responsabile
WP3.2	Novembre 2024	Giugno 2025	UniMe
WP3.3	Gennaio 2025	Agosto 2025	UniMe

8 Bibliografia

Noy, N.F., McGuinness, D.L. (2001). *Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology*.

Simone, F., Nakhil Akel, A. J., Alvino, A., Ansaldi, S. M., Agnello, P., Milazzo, M. F., Di Gravio, G., & Patriarca, R. (2023). *Extending Safety Control Structures: A Knowledge Graph for*

STAMP. In M. P. Brito, T. Aven, P. Baraldi, M. Čepin, & E. Zio (Eds.), *Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference*. Research Publishing.